

doi:10.5281/zenodo.4965820

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

The Application of the Health Protection Technologies in the Fine Art Classes

Iryna Dzinhel

Preschool Teacher

Municipal Institution of Preschool Educational Institution (Kindergarten) – child
Development Center №24 "Fairy tale", Kamianske
dzirisha@gmail.com

Abstract: *The article is concerned with the peculiarities of the application of health protection technologies in the fine art classes. It has been established that in order to improve the health of students, change their attitude to their health, all educational institutions create health infrastructure, and use health protection technologies in the classroom. It has been found that in fine arts classes, in addition to drawing, students perform a variety of tasks, so the teacher should pay special attention to health protection technologies. It has been found that among the health protection technologies used in art classes, three groups can be distinguished, in which different approaches to health care are applied, and, accordingly, different methods and forms of work are used. An experimental study was conducted to determine the level of impact of the use of health protection technologies in fine art classes on students' perceptions of a healthy lifestyle. The idea of the experimental work consisted of conducting classes in which children were asked to draw a picture on the topic of "Health" at the beginning of the school year, before the application of health protection technologies and at the end of the year. The analysis of drawings made by children at the beginning and end of the school year showed a positive dynamic of development of children's ideas about health and a healthy lifestyle.*

Keywords: *education, health protection technologies, fine art classes.*

Вступ **Introduction**

Одним із основних завдань держави у галузі освіти є турбота про здоров'я нації, виховання здорового підростаючого покоління. На розв'язанні проблем пов'язаних із здоров'ям підростаючого покоління наголошує державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»).

Очевидним стає істотне погіршення здоров'я дітей, яке пов'язане з зростанням обсягу і ускладненням навчального навантаження, недостатньою руховою активністю, неправильним харчуванням, наявністю частих стресів, а також недотриманням гігієнічних вимог в організації навчального процесу. Динамічне спостереження за станом здоров'ядітей виявляє стійку тенденцію погіршення показників здоров'я. Так, на сьогоднішній день всього лише 10–12% дітей віком 16 років є практично здоровими, а у інших відзначаються різні відхилення в стані здоров'я (Віняр М. Г., 2019: с. 30). Саме тому для покращення здоров'я вихованців, зміни їх ставлення до свого здоров'я у всіх освітніх закладах створюють здоров'язберігаючі інфраструктури, а на заняттях використовують здоров'язберігаючі технології.

Метою дослідження є аналіз застосування здоров'язберігаючих технологій під час проведення занять з образотворчого мистецтва.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research.*

Здоров'язберігаючі освітні технології – технології, програми та методи, які спрямовані на виховання дітей культури здоров'я, особистісних якостей, сприяють його збереженню та зміцненню, формуванню уявлення про здоров'я як цінності, мотивацію на здоровий спосіб життя (Смирнов Н. К., 2002: 32). Заняття з образотворчого мистецтва особливі – це, з одного боку – своєрідна релаксація, а з іншого боку – естетичний та духовно-моральний розвиток вихованців. На цих заняттях, дітям, доводиться: і говорити, і запам'ятовувати, і слухати, і виконувати навчальні завдання – де вони, часом, тривалий час сидять за столом або мольбертом – тому педагог повинен приділяти особливу увагу здоров'язберігаючим технологіям.

Серед здоров'язберігаючих технологій, які використовуються на заняттях з образотворчого мистецтва можна виділити три групи, в яких застосовується різний підхід до охорони здоров'я, а відповідно, різні методи і форми роботи.

I. Медико-гігієнічні технології. Так, заняття з образотворчого мистецтва повинні здійснюватися в умовах комфортності: дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо приміщення, рівня шуму, використання відео екранних засобів навчання, здійснювати контроль за посадкою учнів на занятті з образотворчого мистецтва (Обухівська А. Г., Цушко І. І., 2015: 163).

II. Психолого-педагогічні технології. У процесі проведення занять з образотворчого мистецтва використовуються наступні технології здоров'язберігаючої спрямованості: технологія особистісно-орієнтованого навчання; педагогіка співробітництва; технологія ігрових методів, яка забезпечує психологічну релаксацію вихованців.

III. Навчально-виховні технології – спрямовані на навчання учнів принципам і практиці здорового способу життя, на виховання у них культури здоров'я, формування потреби грамотної турботи про своє здоров'я, мотивації на ведення здорового способу життя, попередження шкідливих звичок; просвіта їх батьків. Для реалізації цих технологій педагог може використовувати: конкурси малюнків та плакатів; бесіди; заняття на відкритому повітрі; демонстрацію слайд-фільмів; змагання по малюванню із застосуванням нетрадиційних технік; музикотерапію (Касьянова Л. Г., 2014: 61).

Результати *Results*

Для встановлення рівня впливу використання здоров'язберігаючих технологій на заняттях з образотворчого мистецтва на уявлення вихованців про здоровий спосіб життя, нами було використано групу дітей у кількості 15 осіб.

Задум експериментальної роботи складався із проведення занять на яких пропонувалося дітям намалювати малюнок на тему «Здоров'я» на початку навчального року, до застосування здоров'язберігаючих технологій і у кінці року. Засобами, які мають стимулювати вихованців до формування уявлень про здоровий спосіб життя були навчально-виховні технології, які реалізовувалися шляхом

проведення бесід про здоровий спосіб життя, занять на відкритому повітрі та музикотерапії.

Необхідно зазначити, що малюнки дітей у кінці навчального року характеризувалися більш точним визначенням поняття «Здоров'я» в змістовній близькості до поняття «здоровий спосіб життя» та залежності здорового способу життя від різних чинників навколишнього середовища. Зображуючи себе в якості об'єктів «здоров'я» 64% дітей (що на 33% більше, ніж на початку навчального року у констатуючому експерименті) використовували динамічний сюжет малюнка.

Діти малювали себе у русі: під час ходьби, бігу, виконанні фізичних вправ. При цьому вихованці зображували себе як частину природи, тобто в оточенні квітів і дерев, що позначало присутність дитини на природі, використання природних оздоровчих засобів, без яких не можна уявити здоровий спосіб життя: сонця, повітря, води для збереження і покращення здоров'я. Розповідаючи про намальоване, 56% дітей докладно коментували зображення. Лише 6% дітей, розповідаючи, обмежилися перерахуванням зображених об'єктів. У малюнках вихованців використана широка колірна гамма (від 7 до 14 кольорів), що свідчить про емоційну значущість для дітей зображуваних об'єктів.

Зазначено, що для більшості вихованців здоровий спосіб життя асоціюється з активною діяльністю людини. Зображуючи здоров'я, вони як і раніше мають на увазі себе, але більш глибоко усвідомлюють залежність і нерозривний зв'язок свого здоров'я і здорового способу життя від стану навколишнього соціального та природного середовища, на це вказує зображення себе в оточенні природних об'єктів і явищ: дерев, трави, квітів, сонця і ін. Також уявлення про здоров'я у дітей асоціюється зрадістю, щастям, грою. На це вказують зображення дітей, які грають, гуляють і святкують дні народження. Таким чином аналіз малюнків зроблених дітьми на початку та у кінці навчального року засвідчив про позитивну динаміку розвитку у вихованців уявлень про здоров'я та здоровий спосіб життя, що відбулося завдяки активному використанню здоров'язберігаючих технологій на заняттях з образотворчого мистецтва.

Висновки *Conclusions*

Отже, в роботі педагога під час проведення занять з образотворчого мистецтва важливого значення набувають здоров'язберігаючі технології, які спрямовані на досягнення оптимальної психологічної адаптованості дитини до освітньо-виховного процесу, турботу про збереження його здоров'я і виховання у нього культури здоров'я.

Література *References*

Vinyar, M. G. (2019) Porivnyalniy analiz pokaznykiv fizychnoho rozvytku shkoliariv [Comparative analysis of indicators of physical development of schoolchildren]. Proceedings of the *Perspektyvy, problemy ta nayavni zdobutky rozvytku fizychnoyi kultury i sportu v Ukraini: materialy II Vseukrayins'koyi elektronnoyi konferenciyi (Ukraine, Vinnytsya October 30, 2019)*, Vinnytsya: VDPU, pp. 29–32.

Kasianova, L.G. (2014) Zdorov'esberegajushhie tehnologii v razvitii izobrazitelnoj dejatel'nosti detej v izostudii DOO [Health-preserving technologies in the development of

children's visual activity in the art studio of the preschool educational institution]. *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta*. no. 4, pp. 58–63.

Smirnov, N. K. (2002) *Zdorov'esberegajushhie obrazovatel'nye tehnologii v sovremennoj shkole*[Health-saving educational technologies in the modern school]. М.: APK i PRO. (in Russian).

Obukhivska, A. G., Czushko I. I. (2015) *Suchasni texnolohii zberezhennia zdorovia uchniv: krashchyi dosvid* [Modern technologies for maintaining the health of students: the best experience]. К.: Ukrayinskyi NMCz praktychnoi psykholohii i sots. roboty`. (inUkrainian).

памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. Москва: ЧеР.

Смирнов А.А. (2001). Произвольное и непроизвольное запоминание // Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. Москва: ЧеР.

Ся К. (2006). [Понимание человеческого мозга: целенаправленная жизнь](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323518/). Интервью с доктором Брендой Милнер. Медицинский журнал Макгилла <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323518/>

